

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'ZLASHTIRISHI QIYIN BO'LGAN O'QUVCHILAR BILAN ISHLASH TEXNOLOGIYALARI

A.E.Ochilov

Xalqaro innovatsion universiteti,
Pedagogika kafedrasi mudiri,
dotsent.

M.D.Ochilova

Xalqaro innovatsion universiteti
magstranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14383986>

Annotatsiya.

Ushbu maqolada o'quvchilarga ta'lim - tarbiya berish jarayoni, darsliklarda berilgan bilimlarni berish jarayonida o'zlashtirishi past bo'lgan o'quvchilarning faolligini oshirish, ularning o'z tengdoshlari qatoriga yetib olishini ta'minlash, bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarini shakllantirish, bilimlarni egallashida yuzaga keladigan muammolarni va ularni yechish qo'llaniladigan metodikalar, shuningdek bu orqali erishilgan yaxshi natijalar kabi masalalar ochib beriladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, o'quvchi, bilim, ko'nikma, malaka, kompetensiya, interfaol yondashuv, faollikni oshirish.

Аннотация.

В данной статье рассматривается процесс воспитания учащихся, повышение активности учащихся с низкой успеваемостью в процессе передачи знаний, данных в учебниках, обеспечение догона их сверстников, формирование знаний, умений, квалификаций и компетенций, проблемы, возникающие в Приобретение знаний и методы, используемые для их решения, а также такие вопросы, как хорошие результаты, достигнутые благодаря этому, будут раскрыты.

Ключевые слова: образование, образование, студент, знания, умения, компетентность, компетенция, интерактивный подход, повышение активности

Abstract.

This article discusses the process of educating students, increasing the activity of students with poor academic performance in the process of transferring knowledge, data in textbooks, ensuring the catch-up of their peers, the formation of knowledge, skills, qualifications and competencies, the problems that arise in the acquisition of knowledge and the methods used to

solve them. , as well as issues such as good results achieved through this will be disclosed.

Keywords: education, education, student, knowledge, skills, competence, competence, interactive approach, increased activity.

Jamiyatdagi o'zgarishlar, fan va texnika rivoji, insonlarning mehnatga munosabati va o'zaro munosabatlaridagi o'zgarishlar, xorij madaniyatining kirib kelishi, odamlar tomonidan qabul qilinayotgan har xil axborotlar ko'lamining kengayishi kabi bir qancha omillar yoshlar dunyoqarashi, qiziqishi va intilishlariga sezilarli darajada ta'sir qiladi va bu o'z navbatida ta'lim-tarbiya jarayonida ham yangidan yangi muammolarni keltirib chiqaraveradi. Bu muammolarning bir qismi eski, an'anaviy usullar bilan hal etilsa, ba'zilar yangi uslub va yondashuvlarni talab qiladi.

Ta'limning har xil bosqichlarida dars beruvchi o'qituvchilar bilan suhbatlashganimizda ko'p hollarda ularning quyidagi ikki xil fikr tarafdori ekanliklarini sezdik.

Birinchidan, yoshlar kam mehnat qilib katta natijalarga erishishni xohlashi, **ikkinchi**dan, o'quvchi bilan yakka tarzda yoki hech bo'lmaganda kam sonli o'quvchilar bilan shug'ullanish ko'p sonli o'quvchilar bilan shug'ullanishga qaraganda yaxshi natijalar berishi tarafdori ekanliklarining guvohi bo'ldik.

Hamma zamonlarda ham o'quvchilar kam mehnat sarflab katta natijalarga erishishni xohlashgan. Qolaversa, bu inson tabiatiga xos xususiyat. Ikkinchi dan, agar kam mehnat qilib ko'p natijaga erishish yo'li, usullarini topishga harakat qilinsa, buning nimasi yomon? Masalan, ta'lim-tarbiya jarayoniga yangi axborot va pedagogik texnologiyalarni qo'llash borasida oldimizga qo'yilgan maqsadlardan biri ham shu emasmi?

O'quvchi tomonidan qilinayotgan mehnatning ko'pligi yoki kamligi, bu mehnatning samarali yoki samarasizligi, kerakli materialning yengil yoki qiyinchilik bilan o'zlashtirilishi o'qituvchi tomonidan dars jarayonida qo'llaniladigan uslubga va yana boshqa bir qator omillarga bog'liq.

Endi quyidagi savollarga javob beraylik:

- O'quvchi o'tilgan mavzuni o'zlashtirishi uchun ko'p yoki kam mehnat qildi deganda qancha mehnat tushuniladi?

- Darsni yaxshilab tayyorlash kerak, yaxshilab o'qish kerak, ko'proq harakat qilish kerak, ko'p o'qish kerak kabi buyruq ohangidagi uqtirishlar o'quvchilarga ota-onalar tomonidan ham, o'qituvchilar tomonidan ham ko'p bor aytiladi. Lekin darsni yaxshilab tayyorlash, yaxshilab o'qish, ko'proq harakat qilish qanday

bo'lishi o'quvchilarga tushuntiriladimi? Ayniqsa, ko'p o'qish kerak deganda biror mavzu yoki tushunchani necha marta o'qib chiqish tushuniladi?

Bunda o'quvchining berilgan topshiriqni ko'p marta o'qishi yoki yod olguncha o'qishi tushunilmasligi kerak. Agar shunga majbur qilinsa, o'quvchi mehnat og'irligi tufayli tez kunda o'sha fandan bezib qoladi. O'quvchilarga beriladigan bunday topshiriqlar mavhum topshiriqlar bo'lib, qo'yilgan maqsadga o'qituvchi ham, o'quvchi ham erisha olmaydi. Natijada, o'qituvchi o'quvchini ayblaydi va o'quvchida o'z qobiliyatiga ishonchsizlik paydo bo'ladi. Bu ta'lim-tarbiya jarayonida o'ta xavfli holatdir.

Quyida tajribada o'zini oqlagan va bir necha bor sinab ko'rilgan ba'zi uslublar haqida fikr yuritmoqchimiz. Bu uslublar yuzaki qaraganda juda qiyin yoki yaxshi natija bermaydigandek tuyulsa-da, astoydil harakat qilinsa, kutilmagan darajada yaxshi natijalar beradi. Biz bayon qilinayotgan uslubni matematika, fizika va informatika fanlarini o'qitish jarayonida bir necha bor sinab ko'rdik. O'tkazilgan tajribalardan ma'lum bo'ldiki, ushbu fanlarni o'zlashtira olmaydigan o'quvchilar juda kam ekan, ya'ni ixtiyoriy tanlab olingan o'quvchilarning 80-90 foizi bu fanlarni yaxshi va a'lo baholarga o'zlashtira oladi.

O'quvchi bilan yakka tartibda shug'ullanish yoki kam sonli o'quvchilar bilan shug'ullanishdan ko'ra ko'p sonli, masalan, kamida 25-30 kishilik guruhlarda shug'ullanishnin afzallik tomonlari haqida fikrlashaylik.

Agar o'quvchi bilan yakka tartibda shug'ullanilsa, o'qituvchi uchun ham, o'quvchi uchun ham o'zlashtirish ko'rsatkichini aniqlash qiyin bo'ladi. Chunki o'quvchining mavzularni qanday o'zlashtirayotganligini, fikrlash qobiliyati, fikrlash tezligi, mustaqil ishlay olishi, muammoli holatlardan chiqib keta olishi kabi ko'rsatkichlarini aniqlash kim bilandir solishtirilganda oson bo'ladi. Ayniqsa, bu hol o'quvchi uchun ahamiyatlidir. Chunki u o'z bilimini o'rtoqlarining o'zlashtirishiga qarab baholab boradi. Shuning uchun dars jarayonida og'zaki savol-javobga ko'proq vaqt ajratish yaxshi samara beradi.

Lekin bunda yangi muammolar paydo bo'ladi. Ko'p o'quvchilar bilan suhbatlashganimizda ularning o'zlari bilgan tushunchalarini ham atroflicha asoslab aytib bera olmasliklarining guvohi bo'ldik. O'qituvchilar esa o'quvchilarning og'zaki nutq madaniyati past ekanligidan shikoyat qilishadi. Shu o'rinda tabiiy savol tug'iladi. Nima qilish kerak? Kim ularning og'zaki nutq madaniyatini shakllantiradi? Ayniqsa, o'quvchining oddiy savollarga ham to'g'ri javob bera olmasligi o'qituvchini ajablantirmaydigan hollarni kuzatdik. Masalan, o'quvchi darsga kechikib kelgan bo'lsin. O'qituvchi undan nima uchun kechikib kelganligini so'raganda ko'pincha o'quvchi «kechikib qoldim» yoki

«bundan keyin kechikmayman» deb javob beradi va bu javob o'qituvchini qoniqtirganligi tufayli o'quvchilarda o'ylab ko'rib javob berishga ehtiyoj yo'qoladi. Holbuki, o'qituvchi o'z o'quvchisining kechikib kelganligini ko'rib, uning darsga kechikishi sababini so'ramoqda. Yoki «Bundan keyin kechikasanmi?» deb so'ramayapti-ku. Bunda o'quvchining mas'uliyatni his qilmasdan yoki boshqa sabablarga ko'ra kech qolishidan ham ko'ra o'qituvchi o'zi bergan savoliga aniq javob olaolmayotganligiga e'tiborini qaratishi kerak emasmi? O'quvchining fikrlamasdan javob berishi yoki mulohaza yuritib javob berish kerak bo'lganda jim qolishi shu kabi oddiy holatlardan boshlanadi.

Yoki o'quvchiga «Bog'da 60 ta daraxt bor edi. Shundan 40 tasi mevali daraxtlar. Nechtasi mevasiz daraxtlar ekanligini aniqlang» deb savol berilsa, o'quvchi bir og'iz ayiramiz deb javob beradi. Nimadan nimani ayirish va nimauchun ayirish kerakligi ochiq qolaveradi.

O'quvchining o'z fikrini og'zaki ifodalay olishi uning fikrlash qobiliyatiga jiddiy ta'sir qiladi. Chunki bilganlarini og'zaki ifodalay olishi uchun dastlab miyasida ma'lum tartibga solib, keyin oshkor qiladi. Bu tarzda javob berish fikrlash qobiliyati shakllanmagan o'quvchi uchun oson ish emas va bunday qobiliyat bir kunda shakllanib qolmaydi. O'quvchilarning fikrlash qobiliyatini shakllantirish jarayoni ma'lum vaqt talab qiladi.

Endi o'quvchining yaxshi o'qishi, yaxshi o'zlashtirishi, berilgan vazifani yaxshi tayyorlashi deganda uning qanday faoliyati nazarda tutilishi to'g'risida to'xtalamiz.

Berilgan topshiriqlarni yaxshi o'zlashtirishi uchun o'quvchi quyidagi algoritm bo'yicha ish olib borsa, yaxshi natijalarga erishishini kuzatdik. O'quvchining nazariy materialni yaxshi o'zlashtirishi, avvalo, nazariy material tushuntirilayotgan darsdan boshlanadi. O'qituvchi mavzuning nazariy qismini tushuntirayotganda har bir qoida, tushuncha yoki formulaning mohiyatini o'quvchilarga tushuntirib bo'lgach, ulardan tushunarlimi deb so'raydi. Bunda bir nechta faol o'quvchilar tushunarli deb javob berishi yoki tushunmagan o'quvchining ham tushunarli deb javob berishi, birinchidan, hamma yoki ko'pchilikning tushunganligidan dalolat bermaydi, ikkinchidan, o'sha tushunarli deb javob bergan o'quvchilar ham xech narsani tushunmagan bo'lishlari mumkin. Shuning uchun o'qituvchi o'quvchilaridan o'z fikrlarini qanday darajada tushunganligini so'rab ko'rishi kerak. Shunday nazorat o'tkazilmasa, o'quvchi mavzu mazmunini tushunsa-tushunmasa tushunarli deb javob berishga o'rganib qoladi.

Faraz qilaylik, o'quvchilardan biri qoniqarli javob bergan bo'lsin. Endi boshqa savol tug'iladi. Boshqalar qanday o'zlashtirgan? Buni aniqlash uchun o'quvchilarning xohlagan biridan o'rtog'ining fikrini qaytarish so'raladi. O'quvchi o'rtog'ining fikrini aynan qaytarishi shart emas. So'ralgan tushunchaning mohiyatini ochib bera olishi yetarli.

Agar o'quvchilar javob berishga juda qiynalishsa, dastlabki javoblar to'liq bo'lmasa ham uning yaxshi javob bo'lganligini alohida ta'kidlab borish o'quvchida o'ziga ishonch hissini uyg'otishda juda muhim omil hisoblanadi. O'quvchi bergan javobning xatosini topish yoki to'ldirishni barcha o'quvchilardan so'rab turish hamda shunday o'quvchining javobini rag'batlantirib borish har bir o'quvchini o'rtoqlarining javoblarini tahlil qilib borishga undaydi.

Bu borada o'qituvchi o'zi dars berayotgan fanini o'quvchilari tomonidan yaxshi o'zlashtira olishiga ishontira olishi ham katta ahamiyatga ega. Hech qanday ikkilanishlarga o'rin qoldirmaslik uchun dastlabki darslarda nisbatan oddiy savollar berib, o'quvchilar javoblarini kamroq tanqid qilib, ko'proq maqtash yoki yuqori baholar qo'yib rag'batlantirib borish usulini qo'llash yaxshi natijalar berar ekan. Bu hol o'quvchini ruhlantiradi, dars jarayorida faolligini oshiradi va oqibatda darsning qiziqarli o'tishini ta'minlaydi. Bu usulni past o'zlashtiruvchi o'quvchilarga nisbatan qo'llash butun sinfning jonlanishiga olib keladi. Har qanday odam biror ishni bajara olishiga kata ishonch bilan kirishsa, qandaydir darajada natijaga albatta erishishi barchaga ma'lum. Shuning uchun o'quvchini o'z qobiliyatiga ishontira olishning o'zi o'sha o'quvchining fanni o'zlashtirishiga teng kuchlidir.

O'quvchilar bunday dars tartibiga tayyor emasliklari tufayli dastlabki bir necha urinishlar yaxshi natija bermasligi mumkin. Bir oy davomida o'qituvchi ikkilanmasdan, astoydil harakat qilsa, keyingi darslarning o'qituvchi uchun ham, o'quvchilar uchun ham jonli va qiziqarli o'tishi ta'minlanadi. Haqiqatdan bir necha yil qiynalgandan ko'ra bir oy yaxshi mehnat qilish afzal emasmi?

Shuningdek, o'quvchining kitob bilan mustaqil ishlash qobiliyatini shakllantirish ham kam ahamiyatga ega emas. Ko'pchilik o'quvchilar kitobdagi mavzu matnini qanday o'qishni bilmaganliklari uchun mavzuni mustaqil o'zlashtirishga qiynalishadi.

Birinchiidan, mavzu matnidagi har bir so'zni to'g'ri o'qish lozim. Bita abzatsdagi yoki gapdagi ikkita yoki uchta so'zni yoki so'z oxiridagi qo'shimchalarni noto'g'ri o'qishning o'zi matn mazmunini o'zgartirib yuboradi.

Ikkinchidan, o'quvchi matn mohiyatini tushunmasdan tez o'qiydi. O'qib bo'lgandan keyin o'ylab ko'rsa tushunmagan. Yana bir necha bor tez o'qib chiqadi va hech qanday o'zgarish sezmaydi. Oqibatda matn mazmuniga tushunmasdan uni yodlab olishga harakat qiladi hamda kutilgan natijaga erishmagandan keyin men bu fanni o'zlashtira olmayman degan xulosaga keladi. Shundan so'ng uni tushuncha yoki mavzuni o'zlashtirishga majburlashdan foyda bo'lmaydi.

Bunday holatlarda o'quvchiga mavzu matnini talab darajasida o'qishni o'rgatish kerak. Chunki mavzu matni ko'cha suhbat yoki biror qiziqarli voqeani hikoya qilib berish emas. Shuning uchun alohida o'qish uslubiga rioya qilishga to'g'ri keladi.

Biz quyidagicha uslubni taklif qilamiz. O'quvchi nazariy materialning bir fikr tugaguncha bo'lgan qismini sekin, tushunib o'qiydi va misol keltiradi. Agar tushunmasa yoki misol keltira olmasa o'sha kismini har bir so'ziga e'tibor berib yanada sekinroq o'qiydi. Dastlabki paytlarda shu yo'l bilan 2-4 martagacha o'qib tushunib oladi va tushunganlarini o'ziga o'zi gapirib beradi. Boshlang'ich paytlarda tushundim, yaxshi o'zlashtirdim deb hisoblagan tushunchalarni ham aytib bera olmaydi. Qayta-qayta harakat qilaveradi va qisqa kunlarda albatta natijaga erishadi. Ammo o'quvchining bu ishni bajarishga irodasi yetmasligi mumkin, ya'ni u qaysidir qoidalarni va tushunchalarni puxta o'zlashtirmasdan yoki o'zlashtirganlarini gapirib bera olmasa ham keyingilariga o'tib ketaveradi.

Bunday xatolikni o'qituvchi tuzatishi mumkin. Dars davomida bitta qoida yoki fikrni mukammal javob bo'lmaguncha o'ntagacha o'quvchidan so'rab, barcha o'quvchilarning diqqatini jalb qilib boraveradi. Agar bita o'quvchi to'g'ri javob bersa, uning javobini javob bera olmagan o'quvchilardan qaytarib aytib berishlarni talab qiladi. Bu hol, birinchidan, o'quvchining og'zaki nutq madaniyati shakllanishiga, ikkinchidan, darsda sergak hamda har bir o'rtog'ining berayotgan javobini tahlil qilib o'tirishga undaydi. Ko'p o'quvchidan ko'p fikr chiqadi. Hatto o'qituvchi o'zi kutmagan yaxshi javoblarni eshitadi. Boshqacha qilib aytganda, o'quvchining o'zlashtirishiga nafaqat o'qituvchi, balki o'quvchilarning javoblari ham jiddiy ta'sir qiladi. Demak, o'quvchilar sonining ko'pligi o'rganilayotgan mavzu mohiyatini o'laroq tushunishga yordam beradi.

O'quvchilarning og'zaki nutq madaniyati, fikrlash qobiliyatini shakllantirish maqsadida bita ta'rif, xossani bir necha xil shakllarda ifodalash talab etilsa ham yaxshi natijalar beradi.

Masalan, tub sonning ta'rifini quyidagicha shakllarda ifodalash mumkin:

- Faqat o'ziga va birga bo'linadigan natural sonlar tub sonlar deyiladi;

- O'zidan boshqa faqat bitta bo'luvchisi bo'lgan natural sonlar tub sonlar deyiladi;

- Bo'luvchisi faqat ikkita bo'lgan natural sonlar tub sonlar deyiladi;

- Birdan boshqa faqat bitta bo'luvchisi bo'lgan natural sonlar tub sonlar deyiladi.

Yuzaki qaraganda bitta fikrni bir necha xil ko'rinishlarda ifodalashning ahamiyati yo'qdek tuyuladi. Bitta fikrni xar xil shakllarda ifodalay olishga harakat qilish mavzu mohiyatini yaxshiroq tushunishga katta ta'sir qiladi.

Yuqoridagi fikrlarga tayanib quyidagicha xulosalarga kelish mumkin:

• Biror fanni mutlaqo o'zlashtira olmaydigan o'quvchi bo'lmaydi. Har kim qobiliyatiga qarab u yoki bu darajada o'zlashtiradi;

• Ta'lim jarayonida o'quvchining ruhiy tayyorgarligi, ya'ni o'z qobiliyatiga bo'lgan ishonchi asosiy omil hisoblanadi;

• O'quvchining kitob bilan ishlash qobiliyatini, og'zaki nutq madaniyatini va fikrlash qobiliyatini shakllantirishishi qancha vaqt va mehnat talab qilsa ham ikkilanmasdan harakat qilish lozim. Natija esa uzoq kuttirmasdan tez kunlarda yaqqol ko'rinib qoladi;

O'quvchi fan asoslarini o'rganishi uchun haddan tashqari uzoq va ko'p mehnat qilishi shart emas, balki qanday mehnat qilishni bilishi muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – T.: O.,zbekiston, 2017. – 104 b.

2. Intizor Jumaniyozova. "Boshlang'ich ta'lim jurnali.2022-yil 8-apreldagi soni. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi". 1997. – 31-60-betlar.

3. Suvonov O.va boshqalar. «Pedagogik texnologiyalarni qo'llash davr taqozosi». «Xalq ta'limi», 2004 yil, № 5.

4. Musurmonov A. "Ta'lim-tarbiyada xalq og'zaki ijodidan foydalanish". T.: O.,qituvchi, 1993. 5. Mavlonova. A.R."Umumiy pedagogika".166-bet.

5. Ochilov A. "Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini differensial o'qitishga tayyorlashning tamoyillari va ularning xususiyatlari tahlili" Xalq ta'limi. O'zbekiston respublikasi xalq ta'limi vazirligining ilmiy-metodik jurnali.

Toshkent. 3-maxsus son. 2021